

ANALISIS
FAKTOR
KEGAGALAN
IMPLEMENTASI
SISTEM IOT PADA
PLATFORM
EFISHERY
DALAM
PERSPEKTIF
TEKNIK
INFORMATIKA

APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak tugas

eFishery merupakan inovasi berbasis Internet of Things (IoT) dalam bidang akuakultur yang bertujuan mengotomatisasi pemberian pakan ikan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala teknis yang menyebabkan kegagalan sistem. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan eFishery dari perspektif Teknik Informatika, meliputi arsitektur IoT, integrasi cloud, dan antarmuka pengguna. Hasil analisis menunjukkan kegagalan disebabkan oleh koneksi internet tidak stabil, sinkronisasi data yang lemah, serta literasi digital pengguna yang rendah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem eFishery bergantung pada sinergi antara teknologi, infrastruktur, dan kemampuan pengguna.

Kesimpulan

Kegagalan implementasi sistem IoT pada eFishery disebabkan oleh **koneksi internet yang tidak stabil, ketidakseimbangan antara hardware dan software, serta rendahnya literasi digital pembudidaya.** Dari sudut Teknik Informatika, kegagalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi tidak hanya bergantung

Nama :

M.fathoni.adibbilah

Nim : 2295114052

Jurusan : Teknik
informatika

Email : p

pada sistem digital, tetapi juga kesiapan pengguna dan lingkungan pendukungnya.

Saran

1. Tingkatkan **stabilitas sistem IoT** dengan mode offline atau edge computing.
2. Gunakan **AI adaptif** untuk meningkatkan akurasi sensor dan efisiensi pakan.
3. Perkuat **keamanan data dan kapasitas server**.
4. Adakan **pelatihan digital** bagi pembudidaya.
5. Dorong **kolaborasi lintas disiplin** antara bidang TI dan perikanan.

Referensi

<https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jiab/article/view/12825/0>

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1359>

<https://www.ejournal.isha.or.id/index.php/Mandiri/article/view/146>

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24493>

<https://jurnal.ats-sorowako.ac.id/index.php/otemasi/article/view/17>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYâ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya

- Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.